

Azərbaycanın fraqmentar sediment qatlarda diagenoz məhsullarının landşaftlarda təzahür

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931838>

Səidə Marif qızı Zeynalova

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

ETN EATA H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan

E-mail: saida-z@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0001-7553-7695>

Xülasə: Diagenoz sediment süxurlarda baş verən fiziki, kimyəvi və bioloji çevrilmələrə aid edilən ümumi anlayışdır. Diagenozin əmələ gəlməsi üç əsas dəyişmədən keçir: fiziki, kimyəvi və bioloji. Müşahidə etdiyimiz diagenoz Lənkərançayın sol sahil yamacında dəniz səviyyəsindən 154-161m hündürlükdə yerləşir. Lənkəran təbii vilayətinin Hirkan tipli meşə landşaftı unikal strukturu və biomüxtəlifliyinə görə bütün Qafqazda seçilən və öndə gedən mürəkkəb təbii komplekslərdən biridir. Meşə landşaftının morfoqenetik xüsusiyyətləri əsasən paleogen vulkanizmi və onunla əlaqədar əmələ gəlmiş çökmə süxurlarla bağlıdır. Lənkəran diagenozu Yardımlı-Astara sinklinoriumunun çökmə süxurlarının ilkin metamorfizasiya prosesinin məhsuludur. Qeydə alınmış diagenoz maraqlı və cəlbedici görünüşü ilə ətraf meşə landşaftının turizm - rekreasiya potensialının qiymətləndirilməsində əhəmiyyətli rola malikdir. Tapıntının elmi əhəmiyyətini və eyni zaman yeraltı sərvətlərin öyrənilməsindəki rolunu nəzərə alaraq geoloji təbiət abidəsi kimi qorunmasını təklif edirik. əldə olunmuş tədqiqat nəticələri müxtəlif paleotektonik şəraitlərdə yerləşən paleohövzələrin çöküntülərinin postsedimentasiya çevrilmələrinin spesifik xüsusiyyətlərinə aid olan hissədə diagenoz nəzəriyyəsini tamamlayır və inkişaf etdirir. Lənkəran–Lerik rayonunun diagenetik çöküntüləri xlorun artıq yığılması, manqan və dəmirin çox aşağı miqdarda olması, eləcə də digər mikroelementlərin əsasən fon səviyyələrində təzahür etməsi ilə səciyyələnir. Bu xüsusiyyətlər regionun geokimyəvi şəraitinin spesifikliyini əks etdirir və yüksək rütubətlik, intensiv yuyulma prosesləri, həmçinin siderofil və litofil elementlərin məhdud yığılması ilə müəyyən olunur.

Açar sözlər: *diagenoz prosesi, landşaft, süxur forması, fiziki dəyişmə, geoloji əsas*

Manifestation of diagenetic products in fragmentary sediment layers within landscapes

Abstract: Diagenesis encompasses the suite of physical, chemical, and biological transformations that occur within sedimentary rocks. The development of diagenetic processes typically involves three primary stages: physical, chemical, and biological alterations. In this study, diagenetic features were observed on the left-bank slope of the Lankaran River, at elevations ranging from 154 to 161 meters above sea level. The Hirkan-type forest landscapes of the Lankaran natural region represent one of the most complex and biodiverse natural systems in the Caucasus, notable for their unique structural composition and ecological significance. The morphogenetic characteristics of these forests are largely influenced by Paleogene volcanism and the associated sedimentary formations. Diagenetic formations in the Lankaran area are products of the initial metamorphic transformations of the sedimentary rocks within the Yardimli-Astara synclinorium. These formations, distinguished by their striking and visually captivating appearance, play a crucial role in evaluating the tourism and recreational potential of the surrounding forest landscapes. Considering both their scientific value and their relevance to subsurface resource studies, the preservation of these formations as a geological natural monument is highly recommended. The findings of this study contribute to the advancement of diagenetic theory by highlighting the specific characteristics of post-sedimentation transformations in deposits located within paleobasins under varying paleotectonic conditions. Diagenetic sediments in the Lankaran–Lerik region are characterized by pronounced chlorine accumulation, very low levels of manganese and iron, and the predominance of other microelements at background concentrations. These features reflect the unique geochemical environment of the region, shaped by high humidity, intense leaching processes, and the limited accumulation of siderophile and lithophile elements.

Keywords: *diagenetic processes, landscape, sedimentary formations, physical transformation, geological context*

Giriş: Diagenoz sediment süxurlarda baş verən fiziki, kimyəvi və bioloji çevrilmələrə aid edilən ümumi anlayışdır. Bu proses sedimentasiya süxurların yer səthinə yaxın hissədə basdırılması ilə daha dayanıqlı minerallara və ya strukturlara çevrilməsini təmin edir. Sedimentlər yer səthinə yaxın və sualtı mühitdə toplandıqdan sonra dərinlik, təzyiq və temperaturun təsiri ilə tədricən transformasiyaya məruz qalır. Bu proses nəticəsində yumşaq və məsaməli sedimentlər daha dayanıqlı və bərk süxurlara, minerallara çevrilməsinə şərait yaranır. Diagenozin əmələ gəlməsi üç əsas dəyişmədən keçir: fiziki, kimyəvi və bioloji. (Гаврилов,1982:s.6)

Fiziki dəyişmə yüksək təzyiq nəticəsində sediment süxurlar arasında məsamələr itir, su və qazların kənarlaşması ilə süxurun monolitliyi təmin edilir. Kimyəvi dəyişmə zamanı su minerallar lə kimyəvi reaksiyaya girir və yeni minerallar əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bunlarla yanaşı baş verən bioloji dəyişmə zamanı üzvi çöüntülər ciddi dəyişməyə məruz qalır.(Страхов,1953:s.37)

Təhlil və müzakirə: Müşahidə etdiyimiz diagenoz Lənkərançayın sol sahil yamacında dəniz səviyyəsindən 154-161m hündürlükdə Lənkəran- Lerik yolunun 17-ci kilometrliyində, Şovi bə Təngivan kəndləri arasında yerləşir. Coğrafi koordinantları: $38^{\circ}43'48''$ şm e. Və $48^{\circ}41'21''$ ş. u- dur.

Şəkil 1. Müşahidə etdiyimiz diagenoz formanın coğrafi koordinantları

Lənkəran təbii vilayətinin Hirkan tipli meşə landşaftı unikal strukturu və biomüxtəlifliyinə görə bütün Qafqazda seçilən və öndə gedən mürəkkəb təbii komplekslərdən biridir. Burada hər dəfə çöl tədqiqatı apararkən dəmirağacın, şümsadın, ipək akasiyasının, azat ağacının və s. yayılmasında və ya ekoloji xüsusiyyətlərindən yeni bir struktur elementi tapmaq mümkündür. Meşə landşaftının morfogenetik xüsusiyyətləri əsasən paleogen vulkanizmi və onunla əlaqədar əmələ gəlmiş çökmə süxurlarla bağlıdır. Ərazidə cənub-şərqdən şimal- qərb istiqamətinə bir birinə paralel istiqamətdə uzanan Peştəsər və Burovar silsilələri struktur cəhətdən Yardımlı-Astara sinklinoriumu ilə bütövləşir. Qeyd olunan sinklinoriumun səthi köndələn uzanan dağ qolları ilə relyefinə görə xeyli emürəkkəbləşmişdir.

Şəkil 2. (a, b). Yardımlı-Astara sinklinoriumunun fraqmenti

Eyni zamanda onların litoloji əsası buradan axan çayların və aşınmalar nəticəsində gətirilib doldurulmuş paleogen və ondan sonrakı dövrləri əhatə edən süxurlardan ibarətdir.

Şəkil 3. Paleogen və ondan sonrakı dövrləri əhatə edən süxurlardan ibarət Yardımlı-Astara sinklinoriumunun litoloji əsası

Məşə landsaftının Yardımlı-Astara sinklinoriumuna uyğun gələn hissəsinin geoloji əsasının səthə çıxdığı kəsilişində müşahidə etdiyimiz süxurlar dəstəsi qeyri-adi görünüşü ilə diqqəti cəlb edir. Araşdırmalar nəticəsində bunun quruluşuna və formasına görə diagenoz olduğu müəyyən edilmişdir. Diagenoz prosesinin baş verdiyi ərazilərdə həmişə bu tipli quruluşa, tərkibə və qeyriadi görünüşə malik süxur forması görmək çətindir.

Şəkil 4. Diagenoz prosesinin baş verdiyi ərazilərdə qeyriadi görünüşə malik süxur forması

Dünyanın bir sıra ərazilərində ABŞ-da, Afrika ölkələrində, Balkan yarımadasında qərbə və qeyri-adi görünüşü ilə seçilən kürəşəkilli, qabarıq ellipsvari, yastı diskşəkilli həndəsi fiqurları mükəmməl şəkildə təkrarlayan diagenozlar müşahidə edilmişdir. Bunların əmələ gəlməsinin elmi izahı verilmədikdə insanlar belə formalar haqqında reallıqdan uzaq mistik fikirlər irəli sürürlər.

Şəkil 5. Dakota formasiyasının aşağı təbaşir dövrünə aid kvars qumdaşı və aşınma nəticəsində üzə çıxmış konkresiya. Kolorado ştatı, ABŞ

Lənkəran diagenizi Yardımlı-Astara sinklinoriumunun çökmə süxurlarının ilkin metamorfizasiya prosesinin məhsuludur. Yol çəkilərkən yamac kəsilmiş, sonradan yamacın tarazlığını itirməsi ilə aşınma və sürüşmə prosesləri intensivləşib və diagenizin 45-50sm-lik hissəsinin səthə çıxması ilə yamacdan asılı vəziyyətdə qalmışdır.

Şəkil 6. Yol çəkilərkən kəsilmiş yamacın fragmenti

Səthə çıxmış hissəni təhlilində məlum olur ki, diagenizin qalınlığı 35sm-ə qədərdir. Formasiya yastı, dairəvi disk şəklindədir. Dairəsinin kənarları bir- birinə paralel konsentrik çevrələrlə naxışlanmışdır. Rəngi qırmızıya çalan pas rənglidir. Qayalıqlardan aşınma nəticəsində qoparaq tökülmüş kubşəkilli, uzunsov dördbucaqlı diageniz formaların öyrənilməsi ilə müəyyən edilir ki, səthin rəngindən fərqli olaraq daxilindəki sementləşmiş gil və lilin rəngi açıq- bozuntul rəngdədir. Diagenizin səthinin rənginin formalaşmasında ərazidə geniş yayılmış kükürd tərkibli isti mineral su bataqlarının əsas rol oynadığı ehtimal edilir.

Şəkil 7. Qayalıqlardan aşınma nəticəsində qoparaq tökülmüş və parçalanmış diageniz formalarının qırıntıları

Qeydə alınmış diageniz maraqlı və cəlbedici görünüşü ilə ətraf meşə landşaftının turizm - rekreasiya potensialının qiymətləndirilməsində əhəmiyyətli rola malikdir. Tapıntının elmi əhəmiyyətini və eyni zaman yeraltı sərvətlərin öyrənilməsindəki rolunu nəzərə alaraq geoloji təbiət abidəsi kimi qorunmasını təklif edirik.

Xəzər dənizinin Yaşma sahillərində də diageniz nəticəsində yaranmış oxşar formalar müşahidə olunur. Hazırda bu sahil hissəsi güclü reqressiyaya məruz qalır. Bu da həmin ərazinin Böyük Qafqazın şərq qurtaracağının undulyasiya edən zonası olması ilə bağlıdır.

Nəticədə sahillər burada az maili olur. Buna uyğun olaraq, Xəzər dənizi səviyyəsinin enməsi prosesi bu ərazilərdə xüsusilə aydın şəkildə müşahidə olunur.

Şəkil 9. Xəzər dənizin Yaşma sahilində diageniz nəticəsində yaranan suxur formaları

Beləliklə, əldə olunmuş tədqiqat nəticələri müxtəlif paleotektonik şəraitlərdə yerləşən paleohövzələrin çöküntülərinin postsedimentasiya çevrilmələrinin spesifik xüsusiyyətlərinə aid olan hissədə diageniz nəzəriyyəsini tamamlayır və inkişaf etdirir.

Cədvəl 1: Lənkəran–Lerik diaqenez zonasında kimyəvi elementlərin tərkibi və klark konsentrasiyasının müqayisəli təhlili.

Elementlər		Orta miqdar, %-lə		İntensivliyi	Konsentrasiya klarkı, KK
Atom N-si	Kimyəvi işarəsi	Torpağın tərkibində	Yer qabığındakı klark YQK		
1	2	3	4	5	6
diageniz lenkoran lerik 17 km 1					
17	Cl	2.74889	0,017	567	161,69
25	Mn	0.01128	0,14	394	0,008
26	Fe	0.39643	4,65	20933	0,085
37	Rb	0.00147	0,015	1679	0,098
38	Sr	0.01338	0,034	17869	0,39
39	Y	0.00081	0,0029	1300	0,279
40	Zr	0.00602	0,017	10403	0,354
41	Nb	0.00040	0,00032	752	1,25
diageniz lenkoran lerik 17 km 2					
17	Cl	1.96659	0,017	387	115,68
26	Fe	0.02683	4,65	1380	0,0057
38	Sr	0.00036	0,034	486	0,010
40	Zr	0.00015	0,017	258	0,08

Cədvəldə təqdim olunan məlumatlar Lənkəran–Lerik rayonunda yerləşən çöküntü süxurlarının (17 km məsafədəki diagenetik horizontların) element tərkibinin təhlili nəticələrini əks etdirir. Cədvəldə torpaq substratında bir sıra kimyəvi elementlərin orta konsentrasiyaları, onların təzahür intensivliyi, həmçinin Yer qabığındakı klark göstəriciləri (KK) ilə müqayisəsi verilmişdir ki, bu da elementlərin yığılma və ya çatışmazlıq dərəcəsini qiymətləndirməyə imkan verir.

Təhlilin nəticələri göstərir ki: **Xlor (Cl)** Yer qabığının klarkına nisbətən son dərəcə yüksək konsentrasiyaya malikdir: iki nümunə üçün müvafiq olaraq konsentrasiya əmsalları 161,69 və 115,68-dir. Bu, Cl-in artıq yığılmasını göstərir və bu hal bölgənin yüksək rütubət şəraitində yeraltı suların və duzların yuyulması proseslərinin təsiri ilə bağlı ola bilər.

-**Manqan (Mn)** əksinə, çox aşağı konsentrasiyalarda (KK = 0,008) müəyyən edilmişdir ki, bu da onun ciddi çatışmazlığını göstərir və yəqin ki, turş və yaxşı drenaj olunan torpaqlarda Mn-in hərəkətli formalarının yuyulması ilə əlaqədardır.

- **Dəmir (Fe)** məzmunu əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir: 0,396 % (KK = 0,085) ilə 0,027 % (KK = 0,0057) arasında. Ümumilikdə klarka nisbətən aşağı miqdar müşahidə olunur ki, bu da dəmirin yuyulmasını və dəmirli mineralların zəif formalaşmasını göstərir.

- **Rubit (Rb), ittrium (Y), niobium (Nb), stronsium (Sr) və sirkonium (Zr)** elementləri əksər hallarda vahiddən kiçik konsentrasiya əmsallarına malikdir ki, bu da onların fon və ya azalmış dəyərlərini əks etdirir.

Lakin bəzi elementlər istisna təşkil edir: **Nb (KK = 1,25)** və **-Zr (KK = 0,354 və 0,08)** — bu, ağır mineralların və nadir elementli mineralların lokal toplanması ilə bağlı ola bilər.

- **Stronsium (Sr)** və **ittrium (Y)** orta və aşağı səviyyəli konsentrasiyalarla xarakterizə olunur ki, bu da gil tərkibli çöküntü süxurlar üçün tipikdir.

Nəticə: Lənkəran–Lerik rayonunun diagenetik çöküntüləri xlorun artıq yığılması, manqan və dəmirin çox aşağı miqdarda olması, eləcə də digər mikroelementlərin əsasən fon səviyyələrində təzahür etməsi ilə səciyyələnir. Bu xüsusiyyətlər regionun geokimyəvi şəraitinin spesifikliyini əks etdirir və yüksək rütubətlik, intensiv yuyulma prosesləri, həmçinin siderofil və litofil elementlərin məhdud yığılması ilə müəyyən olunur.

Lənkəran–Lerik rayonunun diagenetik çöküntülərinin element tərkibi üzrə aparılmış təhlil göstərmişdir ki, tədqiq edilən horizontlarda xlorun konsentrasiyası Yer qabığının klark göstəricisini xeyli dərəcədə aşır. Bu isə yüksək rütubət və intensiv yuyulma şəraitində gedən duz yığılması proseslərini əks etdirir. Eyni zamanda manqan və dəmirin çatışmazlığı müşahidə olunur ki, bu da siderofil elementlərin yığılması üçün əlverişsiz şəraitin və onların məhlul halında yuyulmasının göstəricisidir. Əksər litofil və nadir torpaq elementlərinin (Rb, Y, Sr, Zr) konsentrasiyaları fon səviyyəsində və ya ondan aşağıdır, Nb və qismən Zr üçün isə lokal zənginləşmə əlamətləri qeydə alınmışdır. Əldə olunan məlumatlar regionun yüksək hidromorfluq və intensiv miqrasiya prosesləri ilə səciyyələnən diagenetik çöküntülərinin geokimyəvi təkamül xüsusiyyətlərini əks etdirir.

Ədəbiyyat

1. Гаврилов Ю.О. Диагенетические преобразования в глинистых отложениях (средний миоцен Восточного Предкавказья) // Труды ГИН АН СССР. Вып. 364. М.:Наука, 1982.100 с.
2. Страхов Н.М. Диагенез осадков и его значение для осадочного рудообразования // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1953. № 5. С. 12–49.
3. Страхов Н.М. К познанию диагенеза // Вопросы минералогии осадочных образований. Львов: Изд-во Львовского ун-та, 1956. Кн. 3–4. С. 7–26.
4. Страхов Н.М. О некоторых новых чертах диагенеза черноморских отложений // Литология и полез. ископаемые. 1963. № 1. С. 7–27.
5. Страхов Н.М. Основы теории литогенеза. Т. II. М.:Изд-во АН СССР, 1962. 574 с.
6. Страхов Н.М. Проблемы геохимии современного океанского литогенеза // Труды ГИН АН СССР. Вып. 292.М.: Наука, 1976. 299 с.
7. Burmin V.Yu., Shumlyanskaya L.A. On the Problem of Deep Earthquakes in Crimea–Black Sea Region // Seismic Instruments. 2018a. V. 54. № 3. P. 362–371.
8. Burmin V.Yu., Shumlyanskaya L.A. Spatial distribution of earthquake hypocenters in the Crimea – Black Sea region //J. Seismology. 2018b. V. 22. № 2. P. 391–405.
9. Berner R.A. Migration of iron and sulfur within anaerobic sediments during early diagenesis // Amer. J. Sci. 1969. V. 267. № 1. P. 19–42.
10. Passier H.F., Middelburg J.J., de Lange G.J., Bottcher M.E. Modes of sapropel formation in the eastern Mediterranean: some constraints based on pyrite properties // Marine Geology. 1999. V. 153. P. 199–219.
11. Pirazzoli P.A., Laborel J., Stiros S. C. Earthquake clustering in the Eastern Mediterranean during historical times // J. Geophys. Res. 1996. V. 101. P. 6083–6097.